

Irsiyatning tuzilish birligi va patologiyasini o'rganish hamda gen kasalliklari mexanizmi

Uralova Palina Nurali qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi

uralovapalinadoctor02@gmail.com

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi

Xamdamov Botirjon Nusratillo o'g'li

xamdamovbotirjon011@gmail.com

Uroqova Marjona Shamsiddin qizi

Samarqand davlat Tibbiyot Universiteti talabasi

marjonauraqova@gmail.com

Annotatsiya: Insoniyatning kasalliklardan ozod bo'lib borgani sari, yangi kasalliklarning vujudga kelishi avj olib bormoqda. Bular qatorida global muammolar qatoridan joy olgan irsiy kasalliklarning inson hayotiga bo'lgan munosabati muhim o'rin egallamoqda. Har bir tirik organizm ota – ona belgilarining chatishishidan yangidan paydo bo'lgan mavjudotdir. O'sha belgilarning qaysidir sababga ko'ra (tashqi muhit ta'siri yoki homila ichida ro'y beradigan jarayonlar) o'zgarishi patologik holatga ya'ni mutatsiyaning rivojlanishiga olib keladi.

Kirish so'zlar: Xromonema, blok, kodon, kariotip, dominant, retsessiv, deletsiya, dublikatsiya, inversiya, mutatsiya,

Irsiyat bo'lmasa organizm mavjud bo'la olmasligi hammaga ma'lum. Irsiyatning struktura birligi bu gendir. Irsiyatni u hujayradan bu hujayraga tashib yuruvchi moddasi esa DNK hisoblanadi. Genlar DNK dan tuzilgan bo'lib, xromosomalarda joylashadi hamda kodonlarni hosil qiladi. Har bir genda DNK molekulasining kimyoviy jihatdan tuzilgan purin va pirimidin nukleotidlarining o'ziga xos ko'rinishda joylashgan kodlangan axboroti bo'ladi. Bu axborot 3ta nukleotiddan tashkil topgan tripletlarda joylashadi. Har bir triplet oqsil molekulasining monomeri bo'lgan aminokislotaning tuzilishi va joylashishi haqidagi axborotni kodlaydi. Kodonlar yig'ilib bloklarni, bloklar yig'ilib xromonemani hosil qiladi. DNK ipi 2ta xromotidlarining qo'shilishidan xromosomani shakllantiradi. Inson organizmida xromosomalarning strukturaviy soni 23 juftni hosil qilib, shulardan 22 jufti somatik, 23 – jufti esa jinsiy (ayollarda X – xromosoma, erkaklarda Y – xromosoma) hisoblanadi. Xromosomalarning miqdor jihatdan hamda sifat jihatdan butun bo'lishi kariotip deb ataladi. Genlarning reduplikatsiya, transkripsiya hamda transilyatsiyada ishtirok etishi uchun energiyani safarbar qilishiga to'g'ri keladi. Energiya sifatida

esa adenozintrifosfatdan foydalaniladi. Bu aminokislotalarni aktiv faol holatga o'tkazilishiga yordam beradi. Kodlangan axborot gen xususiyatiga qarab farqlanadi:

1. Sisteronlar – tuzilma genlari
2. Operatorlar – amalga oshiruvchilar
3. Faoliyatni boshqaruvchi – idora etuvchilar

Sisteron – bu oqsil molekulasidagi axborotni saqlab qoluvchi gen bo'lib, ularning faolligini operator genlar boshqarib, idora etib turadi. Ikkalasi birgalikda kompleks operonni hosil qiladi. Uning faoliyatini esa idora etuvchi gen boshqarib turadi. Idora etuvchi genning boshqarish xususiyati repressor moddasining ishiga bog'liqdir.

Geterozigota organizmda paydo bo'lishiga va faoliyat darajasiga qarab:

- ✓ Dominant genlar – bu birinchi avlodda istalgan gen bilan birga o'z faolligini ko'rsata oladi.
- ✓ Retsessiv genlar – agar birinchi avlodda dominant gen bilan birga kelsa yashirincha holatda, restsessiv gen bilan birga kelsa, o'z faoliyatini o'sha avlodning o'zida namoyon qila oladi.

Irsiyat bir – biriga qarama – qarshi ikki xususiyat bilan tavsiflangan bo'lib, turg'unlik hamda o'zgaruvchanlikka bo'linadi. Birinchisi turning doimiyligini, ikkinchisi esa evolyutsiyasini belgilib beradi. Genlar barqaror bo'lib, o'zgarmagan holda keyingi avlodga o'tadi, ammo ayrim ta'sirlar natijasida vaqti – vaqti bilan har xil sabablarga ko'ra o'zgarishga uchrashi mutatsiyaga olib kelishi mumkin. Mutatsiya irsiy bo'lmagan kasalliklar kabi insonda belgilarni paydo qiladi, lekin irsiy bo'lmagan kasalliklardan farqli tomoni ular genetik apparatning o'zgarishidan va avloddan avlodga o'tishi bo'yicha farq qiladi. Irsiy kasalliklar quyidagilardan mustasno ravishda avlodlarga berilmaydi: 1) letal – o'lim holati yuqori bo'lgan organizm; 2) subletal – o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan holat; 3) gipogenital – past jinsiy, bepusht bo'lgan holatlarda avlodlarga berilmaydi.

Genetik materialning o'zgarishiga qarab mutatsiyalarning quyidagi turlari uchraydi:

1. Genom mutatsiyalari – xromosomalar sonining o'zgarishi natijasida hosil bo'ladi. Agar inson organizmida gaploid to'plamdagi 23ta xromosomaning bittaga ortishi yoki bittaga kamayishi kuzatilsa genom mutatsiyasi yuzaga kelishi mumkin.
2. Xromosoma mutatsiyalari –sonining o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Bu hozirgi kunda irsiy kasalliklardan bemorlarning 500ga yaqini ushbu kasallik bilan chalinmoqda. Bu yangi tug'ilgan bolalarda 1% ni tashkil etadi. Xromosomadagi jiddiy o'zgarishlar ko'pincha organizmning hayot faolligini cheklab, rivojlanayotgan homilaning nobud bo'lishiga olib keladi. Bunga duchor bo'lganlar bolalik chog'idayoq halok bo'lishadi yoki nasldan – naslga doim berilavermaydi. Umuman ko'pgina xromosoma kasalliklarida odam skeleti tuzilishi va nerv sistemasi o'zgaradi, tashqi va ichki a'zolarining tug'ma nuqsonlari, o'sishdan orqada

qolishi, nerv, endokrin va boshqa sistemalarning buzilishi kuzatiladi, bemorlarning generativ faolligi pasayadi. Xromosoma kasalliklari autosoma yoki jinsiy xromosomaga bog'liq bo'lishi mumkin.

a) Autosomaga bog'liq bo'lgan kasalliklar – Daun sindromi, Edvars sindromi, Patau sindromi

b) Jinsiy xromosomaga bog'liq bo'lgan kasalliklar – Shershevskiy – Turner sindromi, Klaynfelter sindromi, X – xromosoma bo'yicha trisomiya kasalligi.

3. Gen mutatsiyalari – gen tarkibidagi DNK qismining nukleotidlarida kimyoviy o'zgarishlar uchrashiga olib keladi, bu o'zgarishlar mikroskop ostida ko'rinmaydi. DNK zanjiridagi nukleotidlarning o'zgarishi RNK ni ham o'zgartiradi, natijada oqsil sintezi faoliyati o'zgaradi va organizmda belgi – xususiyatlarning buzilishiga olib keladi. Bu mutatsiya nuqtali mutatsiyalar natijasida yuzaga keladigan moddalar almashinuviga aloqador. Hozir ularning 30 dan ortiq xili aniqlangan. Masalan, yog' almashinuvining buzilishi markaziy nerv sistemasi faoliyatining o'zgarishi bilan kechadi. Bulardan eng og'iri Tey – Saks amavrotik idiotiyasidir, bunda ko'rish qobiliyatining susayishi, esi pastlik va boshqa nevrologik simptomlar kuzatiladi. Uglevod almashinuvining o'zgarishiga aloqador gen kasalliklariga galaktozemiya uch-raydi. Bunda galaktozani glyukozaga aylantiruvchi fermentativ jarayon o'zgaradi, galaktoza va uning mahsulotlari hujayralarda to'planib, markaziy nerv sistemasi va a'zolar faoliyatiga zarar yetkazadi. Qandli diabet ham uglevod almashinuvining buzilishiga aloqador gen kasalliklaridandir. Bruton kasalligida immunoglobulin fraksiyalarining sintez qilinishi buziladi, Kasallik, asosan, o'g'il bolalarda uchraydi. Bunda bolalar deyarli sog'lom tug'iladi, lekin 3 – 4 oyligidayoq yuqumli kasalliklarga beriluvchanligi aniqlanadi. Qonga aloqador gen kasalliklariga chaqaloqlarning gemolitik kasalligi kiradi. Bu, asosan, ona va bola qonidagi rezus-omil hamda er – xotin qon guruhlarining mos kelmasligi oqibatida ro'y beradi. Oq qon tanachalari -leykotsitlar patologiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, leykoz (oq qon kasalligi)ning vujudga kelishida gen mutatsiyalarining ahamiyati borligi ma'lum. Gemofiliya ham qon sistemasining irsiy kasalligi bo'lib, bunda, asosan, qonning ivish xususiyati pasayadi, qon ivishida ishtirok etadigan ayrim oqsillar sintezi buziladi.

Xulosa: Irsiy kassaliklarni aniqlash va oldini olish bilan tibbiy genetika shug'ullanadi. Uning asosiy vazifasi irsiy kassaliklarning tarqalishini, oilada irsiy kasal bola tug'ilish ehtimoli borligini aniqlashdan iborat. Odam irsiy patologiyasini o'rganishda boshqa usullar ichida sitogenetik usul alohida o'rin tutadi. Bu usul yordamida irsiyat asoslarini, odam kariotipining me'yor va patologiyasini, mutatsion va evolutsion jarayonlarning ma'lum bir qonuniyatlarini o'rganish mumkin. O'zbekistonda "Ona va bola" shifoxonalarida tibbiy genetika xonalari mavjud, Toshkentda va viloyatlar markazlarida "Skrining" markazlari ochilgan, ularda yangi tug'ilgan chaqaloqlar bir necha irsiy kassaliklarga tekshiriladi. Genetika tibbiyot uchun katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Odatdan tashqari o'zgarishlar va kasalliklar genotipga bog'liqdir. Odamlar populyatsiyasida 2000 dan

ortiq irsiy kasalliklar nasldan – naslga o'tishi aniqlangan. Odamdagi irsiy kasalliklar va ularning paydo bo'lish sabablarini hamda davolash usullarini tibbiyot genetikasi o'rganadi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. P.X.Xolikov, A.Q.Qurbonov, A.O.Daminov, M.V.Tarinova. Tibbiy biologiya va genetika. 2010.
2. A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayev, J.Saidov. Genetika. Toshketn 2010.
3. P.X.Xoliqov, N. Sh. Sharofiddinxo'jayev, P. R. Olimxo'jayeva, J. R. Rahimov, P. I. Toshxo'jayev. Biologiya. Toshkent 2005.
4. T. E. Ostonaqulov, I. X. Xamdamov, I. T. Ergashev, K. Q. Shermuhamedov. Biologiya va genetika. Toshkent 2014.
5. P.R.Olimxo'jayeva, D.R.Inog'omova. Tibbiyot genetikasi. Toshkent 2007.
6. Internet sahifalari va meduniver.com, avitsenna.uz